

ERTA GO‘DAK YOSHLI BOLADA POLISEGMENTAR PNEVMONIYANING KLINIK HOLATI

Д.Э. Турдиева¹

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938536>

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif tomonidan Toshkent shahridagi 1-sonli shahar klinik bolalar shifoxonasida davolangan erta go‘dak yoshli bolada polisegmentar pnevmoniyaning klinik holati tahlil qilingan. Tadqiqot 2024 yil 2 yanvardan 2024 yil 8 fevralgacha bo‘lgan davrda 1 yoshu 3 oylik bolada ikki tomonlama polisegmentar pleuropnevmoniya tashxisi bilan monitoring qilish natijalariga asoslandi.

Kalit so‘zlari: pnevmoniya, ekzogen infeksiyasi, bolalardagi nafas yo‘llari.

Аннотация. В данной статье автор проанализировал клиническое состояние полисегментарной пневмонии у ребенка раннего возраста, находящегося на лечении в Городской детской клинической больнице № 1 г. Ташкента. В основу исследования легли результаты наблюдения за ребенком в возрасте 1 года и 3 месяцев с диагнозом двусторонняя полисегментарная плевропневмония со 2 января 2024 г. по 8 февраля 2024 г.

Ключевые слова: пневмония, экзогенная инфекция, дыхательные пути у детей.

Abstract. In this article, the author analyzed the clinical condition of polysegmental pneumonia in a young child undergoing treatment at the City Children's Clinical Hospital No. 1 of Tashkent. The study was based on the results of observation of a child aged 1 year and 3 months with a diagnosis of bilateral polysegmental pleuropneumonia from January 2, 2024 to February 8, 2024.

Keywords: pneumonia, exogenous infection, respiratory tract in children.

O‘tkir pnevmoniya zamonaviy nuqtai nazardan poli-etimologik va polisindromik yuqumli kasallikdir. Bolalardagi pnevmoniya - o‘pkaning o‘tkir yuqumli shikastlanishi, rentgenogrammalarda infiltrativ o‘zgarishlar va pastki nafas yo‘llarining shikastlanish belgilari bilan birga keladi. Virusli infeksiyalar va grippning mavsumiy epidemiyasi davrida bolalar o‘rtasida pnevmoniya bilan kasallanish har yili oshib boradi. Bolalardagi nafas yo‘llarining turli xil shikastlanishlari orasida pnevmoniya ulushi 1 - 1,5% ni tashkil qiladi. Diagnostika va farmakoterapiya sohasidagi yutuqlarga qaramay, bolalar o‘rtasida pnevmoniyadan kasallanish, asoratlari va o‘lim ko‘rsatkichlari doimiy ravishda yuqoriligicha qolmoqda [1,2,3,14,15,16,17]. Shifoxonadan tashqari zotiljam (SHTZ) diagnostikasida "oltin" standart rentgen usuli qo‘llanilganda asoratlarni bir muncha kamayishiga sabab bo‘ladi. [9,10,11,18].

Etiologiya. (SHTZ) pnevmoniyalarning aksariyati endogen bakterial florasining faollashishi natijasidir, ammo ekzogen infeksiya ham faol ishtirok etadi. Ko‘pgina tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, klinik jihatdan sog‘lom bolalar tekshiruv paytida 10-20% hollarda pnevmokokklarning vaqtincha tashuvchisi bo‘lib chiqadi, 3-7% - gemofil tayoqchalar yoki mikoplazma, xlamidiya pnevmoniyasi, 20-45% - turli xil stafilokokklar ham bo‘lishi mumkin. O‘tkir respirator virusli infeksiya, sovuq qotish yoki boshqa stress omillari bilan bu flora "faollashishi" mumkin, bu pnevmoniya rivojlanishiga olib keladi. [3,4,7,8,12].

Shifokor amaliyotida pnevmoniyaning o‘ziga xos etiologiyasini aniqlash juda qiyin, chunki pnevmoniya o‘tkir kasallik bo‘lib, davolash ko‘pincha uyda amalga oshiriladi va shuning

uchun mikrobiologik tadqiqotlar uchun material to‘plash bilan bog‘liq qiyinchiliklar yuzaga keladi [5,6,9,10].

Tadqiqotning maqsadi. Toshkent shahridagi 1-sonli shahar klinik bolalar shifoxonasida davolangan erta go‘dak yoshli bolada polisegmentar pnevmoniyaning klinik holatini tahlil qilish.

Tadqiqot materiali. Tadqiqot 2024 - yil 2 - yanvardan 2024 - yil 8 - fevralgacha bo‘lgan davrda 1 yoshu 3 oylik bolada ikki tomonlama polisegmentar plevropnevmoniya tashxisi bilan monitoring qilish natijalariga asoslanadi. Bemor 2.01.dan 22.01 gacha reanimatsiya bo‘limida, 22.01dan 8.02.2024 yilgacha somatika –pulmonologiya bo‘limida davolandi.

Tadqiqot usuli: retrospektiv, analitik, kasalik tarixini tahlil qilish.

Misol tariqasida biz 1 yoshu 3 oylik bolada ushbu kasallikning klinik holatini keltiramiz:

2022-yil 1.10 da tug‘ilgan o‘g‘il bola A. 2024 - yil 2 yanvardan 2024 - yil 8 fevralgacha bo‘lgan davrda 1-sonli shahar klinik bolalar shifoxonasida reanimatsiya va somatika – pulmonologiya bo‘limida quyidagi klinik tashxis bilan yotgan:

Tashxis: A.41 Sepsis.Septitsemiya.

J18.9 Shifoxonadan tashqari ikki tomonlama polisegmentar plevropnevmoniya, traxeyaning yorilishi, bo‘yin, ko‘krak, umrov teri osti emfizemasi. O‘pka shakli, o‘tkir kechuvi, og‘ir darajasi. Ikki tomonlama lobit.

Qizamiqdan keyingi holat.

Asorati: Infleksion toksikoz,eksikoz.Nafas yetishmovchiligi 2 daraja, yurak qon tomir yetishmovchiligi 1-2 daraja. Toksik kardit. (Postkovid sindrom). Ifodalangan pnevmomediastinum.

Natijalar va tahlil.

Bemor onasining so‘zidan 2023 - yil 23 - dekabrda beri kasal. Onasi oilaviy Umra ziyoratiga bola bilan birga borishgan, 14 kun davomida ziyoratda bo‘lishgan. Ziyoratning oxirgi 4 kundan, bolada najas suyuq kela boshlagan. Tana xarorati febril darajaga ko‘tarilgan, qayt qilgan, yo‘tal kuchaygan.

Ziyoratdan qaytayotganda samolyot qo‘nishida qattiq yo‘tal vujudga kelgan traxeyaning yorilishi bo‘lgan, lekin ona bunga axamiyat bermagan. Bolada najas suyuq kela boshlashi ko‘payganidan keyin yuqumli kasalliklar shifoxonasiga borishgan va 23.12.2023 y.dan 26.12.2023 yilgacha 5-sonli infleksion shahar klinik shifoxonasida qizamiq tashxisi bilan davolangan. Uyga chiqgach najasning suyuqlashishi kun davomida 10-12 martaga ko‘paygan, xar oziqlangandan keyin qusish kuzatilgan va 27.12.2023 y.da yana qayta 5-sonli infleksion shahar klinik shifoxonasiga yotqizilgan.

Bemor ikki tomonlama polisegmentar pnevmoniya tashxisi bilan 1-sonli shahar klinik bolalar shifoxonasi davolash ishlari bo‘yicha bosh shifokor muovini bilan kelishilgan xolda tez tibbiy yordam mashinasida 2024 yil 2 yanvar kuni gospitalizatsiya kilingan. Bemorning ahvoli juda og‘irligi xisobiga reanimatsiya bo‘limiga yotqizilgan.

Anamnes vitae. Bemor 5-homiladan, 3 farzand 1 yosh 2oylik. 1homila 27 xaftalikda o‘g‘il farzand 750 gr. vaznda tirik tug‘ilgan yashamagan, 2 homila 38 gestatsiya muddatida qiz 1 farzand 8 yoshda sog‘lom, 3 homila 37 gestatsiya muddatida qiz 2 farzand 6 yoshda sog‘lom, 4 homila 39 xaftalikda antenatal tug‘ruq o‘g‘il farzand 4200 gr. vaznda o‘lik tug‘ilgan. Ushbu homiladorlik toksikoz, anemiya fonida o‘tgan. Homila 37 xaftaligida rejali jarroxlik yo‘li bilan tug‘dirilgan. Tug‘ilgandagi vazni 3500 gramm, bo‘yi 57 sm. Emlashlarni to‘liq olmagan. Ota-ona qondosh-3avlod.

O‘tkazgan kasalliklari: 2 oyligida o‘tkir zotiljam bilan statsionarda yotgan, O‘RI bilan 3 marta og‘rigan. 7 oylikdan o‘tirishni boshlagan, 1 yoshda yurib ketgan.

Kasalxonaga yotqizilgandagi holati: T-38,0°S, nafas soni - minutiga 56, yurak urishi - daqiqada 188 zarba, SpO2-86% , bo‘yi -67 sm, vazni- 10 kg.

Ko‘ruvda bemorning umumiy ahvoli o‘ta og‘ir asosiy kasallik xisobiga nafas yetishmovchilik, yurak qon tomir yetishmovchiligi belgilari kuchaygan. Es hushi o‘zida, xolsiz, bezovta. Tashqi ta’sirlarga javobi adekvat, og‘riqli. Suyak tizimida qo‘pol o‘zgarishlar yo‘q. Mushaklar tonusi saqlangan. Ensa mushaklari rigidligi manfiy, meningeal belgilar manfiy. Tana xarorati febril raqamlarda, fizik usullar bilan tushirilmokda. Ko‘z qorachiqalari D=S, yorug‘likka reaksiyasi bor, ko‘z shilliq qavatlari toza, och pushti rangda. Terisi rangpar, marmarsimon sianotik tusda. Ko‘rinadigan shilliq qavatlari och pushti rangda, lablari quruq. Burun lab uchburchagi sianozi bor. Bemor tanasi kurak, chap ko‘ltiq osti soxalarida chegaralangan, teri osti emfizemasi bor. Bemor jarroxlardan tomonidan ko‘rildi, torokal jarrox chaqirildi. Teri turgori va elastikligi saqlangan. Teri osti yog‘ qavati o‘rtacha rivojlangan. Nafas olishi mustaqil, tezlashgan. Nafas aktida ko‘krak qafasi yordamchi mushaklari ishtiroki bor.

O‘pkasida auskultativ dag‘al nafas, ba‘zi kislmlarda sustlashgan nafas fonida quruq, krepatitsiyalovchi xirillashlar eshitilmokda. Yurak tonlari bo‘g‘ik, aritmik, taxikardiya kuzatilayapti. Periferiyada tomirlar to‘laliga va tarangligi sust to‘liqlikda. Qorni yumshok, og‘riqsiz, biroz dam. Jigar +0.5+0.5+1.0. Taloq qovurg‘a ravog‘i ostida. Najasi sariq rangda kuniga 3-4 marotaba, peshob ajralishi ravon. Oziqlanishi nazogastral zond orqali- xozircha sun‘iy oziqlanishda “NAN 3”. Bemorda quyidagi laborator-instrumental tekshiruvlar o‘tkazildi.

Surat -1. Kasalxonaga kelgandagi holat (2.01.2024)

Surat – 2. Даволаниш жараёнида

Surat – 3. Kasalxonadan chiqish jarayonidagi holat

Umumiy qon taxlili: 2.01.2024y. Hb 82 g/l, Er – 2.44x10¹²/l, Ht-21,9% Leyk –122x10⁹/l, melotsitlar -4, t/o‘ -8, s/o‘ -65,1%, mon – 16%, limf– 26.5%, trombositlar -670x10⁹/l, ECHT – 40mm/ch. S reaktiv oqsil- 56mg/l, PKT-2,1 ng/l.

5.02.24y. Hb 112 g/l, Er –4.1 x10¹²/l, Ht-38,2% ,Leyk –23,6x10⁹/l, s/ya -54,5%, mon – 5.4%, limf– 40.1%, trombositlar -380x10⁹/l, ECHT –1 3mm/ch.

Qonning biokimyoviy tahlili: Umumiy oqsil -56.3g/l, albumin 31.0g/l, glyukoza -6.6mmol/l, ALT-37Yed/l, S reaktiv oqsil- 16mg/l, PKT-0,1 ng/l.

Qonning TORCH infeksiyasi uchun klinik-bioximik tekshiruvi:

SMV Ig M-1.816; SMV Ig G-0.254. VPG Ig M-0.059; VPG Ig G-0.299

UTT ichki a‘zolarida: Xolestaz belgilari, gepatomegaliya, ikkala buyrakda nefrit belgilari. Oshqozon-ichak tizimda funksional buzilishlar.

Neyrosonografiya tekshiruvida: tashqi likvor yo‘llarini assimetrik ventrikulodilatatsiyasi. Timus UTT: Timomegaliya 1daraja.

Bo‘limda o‘tkazilgan klinik-instrumental tekshiruvlar asosida bemorda: Sepsis, septitsemiya. Shifoxonadan tashqari zotiljam noaniq etiologiyali, o‘tkir kechishi, og‘ir shakli, NE1-2 darajasi, J 18.9 atipik shakl (TORCH inf SMV), o‘pkaning bakterial destruksiyasi, timomegaliya 1daraja E-22, kamqonlik yengil darajasi D-64-9 tashxisi qo‘yildi. O‘tkazilgan davo choralari va dinamik tekshiruvlar asosida bemorning umumiy ahvoli yaxshilandi.

Xulosa. Ushbu bemorda o‘tkazilgan klinik holat taxlili shuni ko‘rsatadiki ko‘p holatlarda erta yoshdagi bolalarda zotiljam og‘ir va asoratlangan shaklda kechadi. Bu ularda bronx o‘pka yo‘llarining anatomik tuzilishi, bolaning immun tizim faoliyati bilan asoslanadi.

Agar bolada premorbid fon holatlari yaxshi bo‘lmasa, ya‘ni unda kamqonlik, raxit, oqsil energetik yetishmovchiligi belgilari, immun tanqislik holatlarining mavjudligi zotiljamning og‘ir kechuviga sabab bo‘lishi mumkin. Zotiljamning erta aniqlanishi va davo choralarining olib borilishi uning asoratsiz kechuviga sabab bo‘ladi.

Polisegmentar pnevmoniyadan keyin obstruktiv sindrom, seroz va fibrinoz plevrit, o‘pka absessi, plevra empiyemasi rivojlanishi mumkin. Intoksikatsiya natijasida o‘tkir yurak yetishmovchiligi, arterial gipotenziya, kollaps, yurak-qon tomir sindromi va neyrotoksikoz tez-tez rivojlanadi. Zotiljam va uning asoratli kechuvini o‘tkazgan bemorlar albatta reabilitatsiya muolajalarini olishlari va maxalliy pediater nazoratida turishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абрамов В.К. Внебольничная пневмония: руководство для практикующих врачей //

- А.В. Казанцев-М: “ГЭОТАР- Медиа”. – 2016. - С 35- 38.
2. Алиева Н. Р. и др. РОЛЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПНЕВМОНИИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 47-50.
 3. Азнабаева Л.Ф. Иммунологические особенности больных с тяжелой формой внебольничной пневмонии и их прогностическая значимость // Цитокины и воспаление. - 2010. - Том 9, № 2. - С. 52-56.
 4. Алибаева К.М., Бердиярова Н.А., Мухамеджанова Н.К., Маймакова А.М., Нурахова А.Д. Анализ количественного определения уровня С-реактивного белка и прокальцитонина у пациентов с инфекционной патологией//Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей. -2015.-Вип.2, Том 3(120). - С.257-262.
 5. Бакрадзе М.Д., Гадлия Д.Д., Рогова О.А., Хохлова Т.А., Таточенко В.К. О проблемах диагностики и лечения пневмоний у детей // Педиатрическая фармакология. -2015.- Том 12.- № 3.-С.354-359.
 6. Белобородова Н. В, Тараканов В. А., Барова Н. К. Анализ причин деструктивных пневмоний у детей и возможности оптимизации антимикробной терапии // Педиатрия. 2016; 95 (2): 66-71.
 7. Белевский А.С. Современные возможности антибиотикотерапии внебольничной пневмонии // Фарматека. - 2013.- №6. - С.49-52
 8. Блюменталь И.Я. Внебольничная пневмония: актуальная проблема или рутинная патология. // Вестник современной клинической медицины. – 2011. – Т. 4. – № 1. – С. 52-55
 9. Васильева Е.И., Шевцов Д.А., Мизерницкий Ю.Л. Заболеваемость и клиническая характеристика пневмоний у детей // материалы Конгресса по болезням органов дыхания. - Москва, 2010. - С. 125.
 10. Высочина И.Л., Русакова Е.А. Внебольничная пневмония у детей: распространенность, диагностика, лечение и профилактика.// Научно-практическая программа. Российское респираторное общество. Москва, 2012. – С. 64-88-92. ВОЗ. Информационный бюллетень №331 (ноябрь 2013г.). // URL:<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331.ru>
 11. Высочина И.Л., Кривуша Е.Л., Русакова Е.А. Внебольничная пневмония у детей //Здоровье ребёнка. -2014.-№2 (53). -С.101-105.
 12. Ежлова Е.Б., Демина Ю.В., Ефимов Е.И., и др. Внебольничные пневмонии: классификация, патогенез, этиология, эпидемиология, лабораторная диагностика на современном этапе. Аналитический обзор.// Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. - М. - 2013, 65с
 13. Заплатников А.Л. Внебольничная пневмония у детей раннего возраста: проблемы диагностики, этиотропной терапии и современные возможности иммунопрофилактики // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2011. - Том 57, № 2. - С. 47 – 50.
 14. Мухамедова Х.Т. и др. Особенности иммунного статуса новорожденных с перинатальными поражениями центральной нервной системы //Иммунопатология, аллергология, инфектология. – 2003. – №. 4. – С. 17-20.
 15. Мухамедова Х. Т., Турдиева Д.Э., Ташмухамедова Б.Э. Показатель интерлейкина-6 у новорожденных с риском развития инфекционно-воспалительных заболеваний

- //Вопросы практической педиатрии. – 2008. – Т. 3. – №. 5. – С. 40-40.
16. Турдиева Д.Э., Алиева Н. Р., Табибова М. В. внебольничная пневмония у детей раннего возраста //Медицина: теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №. 5. – С. 550-550.
 17. Турдиева Д. Э. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ НА ФОНЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 240-245.
 18. Турдиева Д. Э. ДИНАМИКА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ //Достижения вузовской науки 2020. – 2020. – С. 133-139.